

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS Y CÓMO PUEDE MEJORAR LAS INDUSTRIAS?

Carmen M. Sánchez-Arévalo¹, María Cinta Vincent-Vela^{1,2}, Silvia Álvarez-Blanco^{1,2}

¹*Instituto Universitario de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM). Universitat Politècnica de València, Camino de Vera, s/n, 46022, Valencia, España.*

²*Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera, s/n, 46022, Valencia, España.*

Palabras clave: tecnología de membranas, subproductos, valorización, recuperación, industria

Una membrana es una barrera semipermeable, es decir, una barrera que permite que la atraviesen algunas sustancias e impide el paso de otras. Estas membranas existen de manera natural en todos los organismos biológicos (en las células de los tejidos), pero también se pueden fabricar de manera artificial para emplearlas en aplicaciones de interés [1].

El uso de membranas sintéticas mediante condiciones controladas, para diferentes tipos de aplicaciones, se encuadra dentro de la Tecnología de Membranas. Esta tecnología permite purificar compuestos interesantes que se encuentran en residuos agroalimentarios. Por ejemplo, es posible recuperar moléculas antioxidantes (concretamente compuestos fenólicos) presentes en los residuos derivados de la producción de aceite de oliva [2]. Si se selecciona adecuadamente la membrana y las condiciones de operación, estos antioxidantes de interés atravesarán la membrana, mientras que el resto de los compuestos no deseados (como azúcares, proteínas, etc.) serán rechazados.

También, las membranas se pueden emplear para obtener agua limpia a partir de aguas residuales de diferentes industrias, por ejemplo, de la industria textil, que genera grandes cantidades de efluentes contaminantes tras el teñido de las prendas [3]. Aplicando la Tecnología de Membranas, es posible recuperar agua limpia, procurando que la membrana rechace la mayoría de los compuestos y únicamente permita el paso de agua.

Estos procesos se pueden adaptar a la escala industrial, ya que las membranas permiten tratar volúmenes elevados y también pueden reutilizarse para reducir costes.

Además, la Tecnología de Membranas puede utilizarse en combinación con metodologías analíticas avanzadas que permitan conocer exactamente cuáles son los compuestos presentes en el rechazo y en el permeado de la membrana, de forma que se alcance un conocimiento profundo sobre el transporte a su través. Esto permite diseñar los procesos con mayor precisión.

En definitiva, los procesos de membrana proporcionan un amplio abanico de posibilidades para tratar subproductos, reducir su carga contaminante y, a menudo, valorizarlos, contribuyendo así a la economía circular de diferentes industrias.

Agradecimientos

Las autoras de este trabajo agradecen a la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (proyecto CIAICO/2021/333) y al Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto PID2022-138299OB-I00). Carmen M. Sánchez-Arévalo agradece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y al Fondo Social Europeo, por la concesión del contrato predoctoral PRE2018-08524.

Referencias

- [1] V. Calabrò, A. Basile, Fundamental membrane processes, science and engineering, *Adv. Membr. Sci. Technol. Sustain. Energy Environ. Appl.* (2011) 3–21. <https://doi.org/10.1533/9780857093790.1.3>.
- [2] C.M. Sánchez-Arévalo, A. Pérez García-Serrano, M.C. Vincent-Vela, S. Álvarez-Blanco, Combining Ultrafiltration and Nanofiltration to Obtain a Concentrated Extract of Purified Polyphenols from Wet Olive Pomace, *Membranes (Basel)*. 13 (2023) 119. <https://doi.org/10.3390/membranes13020119>.
- [3] M. Marcucci, I. Ciabatti, A. Matteucci, G. Vernaglione, Membrane Technologies Applied to Textile Wastewater Treatment, *Ann. N. Y. Acad. Sci.* 984 (2003) 53–64. <https://doi.org/10.1111/J.1749-6632.2003.TB05992.X>.